

BADIIY DONI TARBIYALASH

Eshmatova Rayxon Baxtiyor qizi

Nukus davlat pedagogika instituti Maxsus pedagogika: logopediya yo'nalishi 2-kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11257264>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolani yoshlik chog'laridanoq musiqiy bilim bilan tanishtirish va shu orqali uning estetik didni oshirish haqida so'z yuritiladi. Yoshlarni jismonan sog'lom, ma'nan yetuk bo'lib yetishishida, musiqa, xalq o'yinlarining o'rni xususida fikrlar bildirilgan. Bolaning intellektual salohiyatini oshirishdagi musiqaning ahamiyati haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: musiqa, musiqiy tarbiya, did, musiqiy tanlov, musiqaterapiya, xalq o'yinlari.

Badiiy doni tarbiyalash – o'zbek madaniyatida insonning badiiy qobiliyat va mahoratini rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan tushuncha. Ushbu amaliyot musiqa, rasm, adabiyot va raqs kabi san'atning turli shakllari orqali ijodkorlik va o'zini namoyon qilishni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Badiiy doni tarbiyalash nafaqat go'zal san'at asarlarini yaratish, balki shaxsiy o'sish, o'z-o'zini kashf etish hamdir. Badiiy doni tarbiyalashning asosiy jihatlardan biri o'ziga xoslik va o'ziga xoslikka urg'u berishdir. Rassomlar boshqalarga taqlid qilishdan ko'ra, o'zlarining g'oyalari va istiqbollarini o'rganishga da'vat etiladi. Bu o'z-o'zini kashf qilish jarayoni insonlarga o'zining haqiqiy qiyofasini ifodalash va badiiy dunyoda o'z ovozi topish imkonini beradi. Badiiy doni tarbiyalashning yana bir muhim jihati bu amaliyot va fidoyilikning ahamiyatidir. Har qanday mahorat singari, badiiy iste'dod ham rivojlanish uchun vaqt va kuch talab qiladi. Muntazam ravishda mashq qilish va o'zini tajriba va yangi narsalarni sinab ko'rishga undash orqali rassomlar doimiy ravishda o'z mahoratlarini takomillashtira oladilar.

“Badiiy doni tarbiyalash” ijodkorlarni ham atrofdagi dunyodan ilhom olishga chorlaydi. Tabiatning go'zalligini, sevgan insonning his-tuyg'ularimi yoki jamiyatning murakkabligi bo'ladimi, ijodkorlar o'z tajribalari va kuzatishlariga asoslanib, mazmunli va ta'sirli san'at asarlari yaratishga da'vat etiladi. Shaxs o'sishi va o'zini namoyon qilishdan tashqari, o'zbek madaniyati va an'analarini asrab-avaylash va ulug'lashda ham badiiy doni tarbiyalashning o'rni bor. Rassomlar o'z jamiyatining o'ziga xos urf-odatlarini, e'tiqodlarini va qadriyatlarini aks ettiruvchi san'at asarlarini yaratish orqali o'z merosining ushbu muhim jihatlari yo'qotmaslik yoki unutmazlikka yordam berishi mumkin. Qolaversa, badiiy doni tarbiyalash ijtimoiy-siyosiy sharhlash vositasi ham bo'lishi mumkin. Rassomlar o'z san'ati orqali muhim masalalardan xabardorlikni oshirishlari va jamiyat me'yorlari va umidlariga qarshi turishlari mumkin. Badiiy ifodaning bu shakli suhbatni keltirib chiqarishi va dunyodagi ijobiy o'zgarishlarni ilhomlantirishi mumkin.

Umuman olganda, badiiy doni tarbiyalash - bu ko'p qirrali amaliyot bo'lib, u alohida ijodkor uchun ham, butun jamiyat uchun ham ko'p foyda keltiradi. Ijodkorlikni rivojlantirish, o'z-o'zini kashf etishga ko'maklashish va madaniy merosni nishonlash orqali bu kontseptsiya ijodkorlarni o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga va atrofdagi dunyoga mazmunli ta'sir ko'rsatishga undaydi. Badiiy doni tarbiyalashni o'zlashtirib, insonlar o'zlarining badiiy qobiliyatlarini ochib, yanada jonli va rang-barang badiiy jamoaga hissa qo'shishlari mumkin. Ta'lim sohasida “Badiiy doni tarbiyalash” tushunchasi katta ahamiyatga ega. Ijodiy o'qitish deb tarjima qilinishi mumkin bo'lgan ushbu kontseptsiya o'quvchilarda ta'lim va rivojlanishni

rag'batlantirish uchun innovatsion va qiziqarli usullardan foydalanishga urg'u beradi. Ijodiy o'qitish usullarini qo'llash orqali o'qituvchilar o'z o'quvchilarida tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish qobiliyatlari va umumiy o'quv yutuqlarini oshirishga qaratilgan. Ijodiy ta'lim o'qitishning turli strategiyalari va yondashuvlarini o'z ichiga oladi. Bu multimedia resurslaridan foydalanish, amaliy mashg'ulotlar, guruh loyihalari va tushunchalarning real dunyoda qo'llanilishini o'z ichiga olishi mumkin. Talabalarga turli xil o'rganish tajribasini taqdim etish orqali o'qituvchilar individual ta'lim uslublari va afzalliklarini qondirishi mumkin, shu bilan talabalarining faolligini va ma'lumotni saqlashni maksimal darajada oshiradi.

Ijodiy o'qitishning asosiy jihatlaridan biri bu texnologiyani sinfda integratsiyalashdir. Raqamli vositalar va resurslardagi yutuqlar bilan o'qituvchilar o'z talabalari uchun o'quv tajribasini oshirish uchun ko'plab imkoniyatlarga ega. Interfaol doskalar, o'quv dasturlari va onlayn resurslardan foydalanish o'quvchilarga kontseptsiyalarni dinamik va interaktiv tarzda o'rganishga yordam beradi, materialni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Ijodiy o'qitishning yana bir muhim elementi hamkorlikda o'rganishni rag'batlantirishdir. Talabalarni loyihalar va topshiriqlar ustida birgalikda ishlashga undash orqali o'qituvchilar sinfda jamoa va jamoaviy ish tuyg'usini rivojlantirishi mumkin. Hamkorlikda o'rganish nafaqat ijtimoiy ko'nikmalar va muloqot qobiliyatlarini oshiradi, balki talabalarga bir-birining nuqtai nazari va tajribasidan o'rganish imkonini beradi. Hamkorlikni rivojlantirishdan tashqari, ijodiy o'qitish o'quvchilarda ijodkorlik va innovatsiyalarni rivojlantirish muhimligini ham ta'kidlaydi. O'quvchilarga tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va o'z imkoniyatlaridan tashqarida fikr yuritish imkoniyatini yaratib, o'qituvchilar o'quvchilarda doimo rivojlanib borayotgan va murakkab dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam berishi mumkin.

Ijodiy o'qitish haqiqiy va mazmunli baholashdan foydalanishni o'z ichiga oladi. Faqat an'anaviy test va imtihonlarga tayanmaslik o'rniga, o'qituvchilar talabalarining tushunchalarini tushunish va o'zlashtirishlarini baholash uchun ishlash vazifalari, loyihalar va taqdimotlarni o'z ichiga olishi mumkin. Talabalarga o'z bilimlarini real sharoitlarda namoyish etish imkoniyatini berish orqali o'qituvchilar talabalarni sinfdan tashqari muvaffaqiyatga tayyorlashga yordam beradi. Bundan tashqari, ijodiy o'qitish, shuningdek, o'rganishni talabalar uchun dolzarb va qiziqarli qilish muhimligini ta'kidlaydi. Sinfidagi tushunchalarni real muammolar va tajribalar bilan bog'lash orqali o'qituvchilar o'quvchilarga o'z bilimlarining ahamiyati va amaliy qo'llanilishini ko'rishga yordam berishi mumkin. Bu talabalarni o'z ta'limini egallashga va umrbod o'rganishga undashi mumkin. Bundan tashqari, ijodiy o'qitish o'qituvchilarni o'quvchilarning fikr-mulohazalari va baholash ma'lumotlari asosida o'qitish amaliyotini moslashtirish va rivojlantirishga undaydi. O'qituvchilar o'z uslublari haqida fikr yuritish va talabalardan yordam olish orqali o'zlarining ta'lim strategiyalarini doimiy ravishda takomillashtirib borishlari va o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirishlarini ta'minlashlari mumkin.

Umuman olganda, "Badiiy doni tarbiyalash" o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim, hamkorlik, innovatsiya va ta'limda doimiy takomillashtirish tamoyillarini o'zida mujassam etgan. Ijodiy o'qitish usullarini qo'llash orqali o'qituvchilar o'quvchilarga o'zlarining to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarish va 21-asrda gullab-yashnash imkoniyatini beradigan rag'batlantiruvchi va dinamik o'quv muhitini yaratishi mumkin.

References:

1. Nafisa Yusupova. Musiqa savodi, metodikasi va ritmika. Ikkinchi nashr. «Musiqa» nashriyoti Toshkent 2017. 34.BET
2. Abdulla Sher, Bahodir Husanov. Estetika. Uslubiy qo'llanma. Ikkinchi nashr. Toshkent. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti 2010. 141-bet